

MAANDBLAD VOOR ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

ONDER REDACTIE VAN: R. A. DIJKER, G. P. J. HOGEWEG, PROF. TH. LIMPERG JR., A. NIERHOFF EN H. R. REDER.

RUBRIEK REDACTEUREN: UIT EN VOOR DE PRAKTIJK: ABR. MEY EN JAMES POLAK; LITERATUUR: G. J. JACOBS EN J. KOSTER; BESLECHTE

GESCHILLEN: Mr. A. E. J. NYSINGH; — UIT HET BUITENLAND: JAC. H. KRAMER — EFFICIËNTIE: I. ROET Jzn.

MEDEWERKERS TH. ANDRIES, H. J. VAN ARKEL, PROF. Mr. Dr. H. W. C. BORDEWIJK, J. BOSMAN Az., J. P. CROIN, Mr. P. J. DAM, E. VAN DIEN, TH. A. DYRBYE Jr., W. H. ELLES, G. W. FRESE, Dr. W. J. HARTMANN, LEONARD JACOBS, S. KONIJN, R. KUIJPER, J. J. M. H. NIJST, J. PAARDEKOOPEL, PROF. Dr. N. J. POLAK, F. RINSMA, J. C. SPANGENBERG, J. E. SPINOSA CATTELA, J. F. STARKE, Dr. A. STERNHEIM, PROF. J. G. CH. VOLMER,

SECRETARIS DER REDACTIE - C. VERWEY

TESSELSCHADESTR. 15 - AMSTERDAM, TEL. 26600

UITGEVER: J. MUUSSES — PURMEREND

TELEFOON 77

GIRO No. 15062

DE COPIE VAN INGEZONDEN BIJDAGEN WORDT NIET TERUGGE-
GEVEN. - NADRUk IS GEORLOOFD, ZOO DE BRON WORDT GE-
NOEMD. - BOEKEN TER RECENSIE EN ALLE ANDERE STUKKEN
VOOR DE REDACTIE ZENDE MEN AAN DEN SECRETARIS. ———

VERSCIJNT MAANDELIJKS. BEHALVE IN DE MAAND AUGUSTUS.
ABONNEMENT PER JAAR F 10 —. FRANCO PER POST F 10.24. BUITEN-
LAND F 10.60. MEN ABONNEERT ZICH VOOR DEN GEHEELEN
JAARGANG ———

BIJ DIT NUMMER BEHOORT ALS BIJLAGE HET STENOGRAFISCH
VERSLAG VAN DEN 17den ACCOUNTANTS DAG, GEHOUDEN OP
26 SEPTEMBER 1925

INHOUD

De Haagsche Post en de Nederlandsche Accountant . . .	Blz.	145
Zeventiende Accountantsdag	”	145
Eenige beschouwingen over grondslagen der inrichtingsleer door Drs. J. Paardekooper	”	146
De voorgenomen wijziging van de wet op de Dividend- en Tantième-belasting	”	147
door B. van den Berg	”	147
Het kapitaal der onderneming	”	148
door C. Verwey	”	148
Het claimrecht	”	149
door P. van Voorst	”	149
Uit en voor de praktijk	”	150
Red. Abr. Mey en James Polak Opgave No. 20 (Inrichting expeditie- en veembedrijf) — Uitwerking en beoordeeling opgave No. 16 (Onder- zoek naar den algemeenen toestand en de rentabili- teit van een ijzergieterij-machinefabriek) — Uitwer- king en beoordeeling opgave No. 17 (Onderzoek in verband met aangeboden accoord)	”	150
Vragenbus	”	156
Voorraadopneming en verantwoordelijkheid (Vraag II) — Reproductie- en vervangingswaarde (Vraag III)	”	156
Internationaal Accountantscongres Amsterdam 1926	”	158
Ingezonden	”	159
Opleiding voor Accountant (in Indië)	”	159
Ontvangen boekwerken	”	160
Verbetering	”	160

DE HAAGSCHE POST EN DE NEDERLANDSCHE ACCOUNTANT

Sedert ons vorig nummer verscheen, heeft de Hoofdredac-
teur van de Haagsche Post de uitspraak gedaan, dat voor een
onderzoek naar den toestand van het Jurgens-concern slechts
enkele groote Engelsche firma's van Chartered accountants in
aanmerking konden komen.

Het ligt niet op onzen weg, onze meening te zeggen over de
vraag, of een accountants-onderzoek in deze noodig is. Doch wij
achten het onzen plicht, op te komen tegen de hierboven weer-
gegeven uitspraak. — Een motiveering daarvan ontbreekt. Zoo-
lang geen andere grond wordt opgegeven, moet de lezer den
indruk krijgen, dat de Nederlandsche accountants naar de
meening van den Hoofdredacteur van de Haagsche Post niet
voldoende bekwaam zijn of niet over een voldoende staf be-
schikken, om een omvangrijk en moeilijk onderzoek te verrichten.
Wij meenen, dat de heer van Oss dien indruk niet mocht
wekken en niet mag laten blijven bestaan. De Nederlandsche
accountants kunnen, wat opleiding, kennis en ervaring betreft,
den toets der vergelijking met de Engelsche vakgenooten
doorstaan. En, zijn er al in Nederland geen accountants-kan-
toren van zoo grooten omvang, als enkele van de Engelsche
firma's hebben, er is toch een voldoende aantal Nederland-
sche firma's, die over een uitgebreiden goed geschoolden staf
van medewerkers en assistenten beschikken, zoodat zij zonder
eenig bezwaar een onderzoek, als hier bedoeld, kunnen ver-
richten.

Het is te betreuren, dat in een veel gelezen blad als de
Haagsche Post op deze wijze afbreuk wordt gedaan aan het
aanzien van de Nederlandsche accountants.

ZEVENTIENDE ACCOUNTANTS DAG

Zaterdag 26 September 1925 werd in den Dierentuin, den
Haag, de zeventiende accountantsdag gehouden, uitgeschreven
door het Nederlandsch Instituut van Accountants.

Op deze vergadering, welke zeer druk was bezocht, werd door
Prof. Mr. *E. J. J. van der Heyden* een referaat uitgebracht,
getiteld: *Het wetsontwerp-1925 op de Naamlooze Vennootschap*
en door den Heer *Jac. Lampe*, lid van het Instituut, een getiteld
*Eenige beschouwingen naar aanleiding van het wetsontwerp-
1925 op de Naamlooze Vennootschap*, welke inleidingen tot een
levendig debat aanleiding gaven.

Het stenografisch verslag der bijeenkomst ontvangen de
lezers als bijlage van dit nummer.